

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Л.Н. Алибаева

*старший преподаватель кафедры
русской и мировой литературы
Термезского государственного университета*

Ш.Ф. Вишневская

*студентка Термезского государственного университета
Термез, Узбекистан*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18071521>

***Аннотация.** В данной статье рассматривается роль русского языка в современном мире в условиях глобализации и интенсивного развития информационных технологий. Особое внимание уделяется функционированию русского языка как одного из инструментов международного общения, науки, образования и культуры. Русский язык является не только языком одного народа, но и значимым элементом мировой цивилизации, объединяющим миллионы людей в разных странах. Он занимает особое место среди мировых языков, оставаясь одним из официальных языков Организации Объединённых Наций.*

***Ключевые слова:** русский язык, глобализация, образование, международное общение, культурное наследие, классическая русская литература.*

Язык – это не просто средство коммуникации, но и основа национальной идентичности, культурного наследия и духовного единства народа. Русский язык занимает особое место в мировой языковой системе и входит в число самых распространённых языков планеты: по оценкам ЮНЕСКО на нём говорит более 258 миллионов человек (включая носителей и тех, кто владеет им как вторым языком). Русский является шестым по распространённости языком в мире и одним из шести официальных языков ООН.

Современная роль русского языка выходит далеко за пределы национальных границ России, поэтому продолжает оставаться важнейшим инструментом международного общения, науки, образования и культуры, несмотря на влияние глобализации и доминирование английского языка в мировом пространстве.

По данным ЮНЕСКО, в мире существует более 2500 языков, по другим источникам – до 7000, включая диалекты. Русский язык входит в первую десятку мировых языков по количеству носителей, хотя точное место определить сложно [1].

В современном мире русский язык является одним из богатейших и сложнейших для изучения языков и отличает его от других языков – обширный размер словарного запаса, например, на одно слово можно найти до десяти синонимов и антонимов. С большим интересом изучают русский язык во

многих странах ближнего и дальнего зарубежья, он необходим для того, чтобы вести политические дела, экономический и культурный обмен, чтобы быть в курсе научно-технических открытий. Мировое значение русского языка проявляется не только в широком распространении его изучения в современном мире, но и во влиянии, прежде всего его лексического состава, на другие языки.

Русский язык, принадлежащий к восточнославянской ветви индоевропейской языковой семьи, начал формироваться в X–XI веках на основе древнерусского языка. В период Киевской Руси он стал основой письменности и культуры, а в XIII–XVII веках, с укреплением Московского княжества, русский язык стал языком государственной документации.

Русский язык формировался веками, вобрав в себя богатейшие пласты народной культуры, исторических традиций и духовного опыта и развитие языка неразрывно связано с историей России, становлением её государственности и культуры. Литературный русский язык, окончательно оформившийся в XVIII–XIX веках, благодаря трудам М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина и других писателей, стал одним из самых выразительных и гибких в мире. Знаменитая фраза В.Г. Белинского: «Из русского языка Пушкин сделал чудо!» подчеркивает огромный вклад А.С. Пушкина в формирование современного русского языка.

Произведения таких классиков, как Пушкин, Толстой и Достоевский, переведены на десятки языков и остаются актуальными для изучения и обсуждения, а современная русская культура также оказывает влияние на мировую сцену благодаря достижениям в музыке, искусстве и театре [2, с. 28]. Через русский язык человечество приобщается к философии, морали, выраженным в этих произведениях.

Русский язык не зря называют «великим» и «могучим», в нём изящно выстроена каждая фраза и каждое слово имеет своё индивидуальное значение. Но нужно отметить, что в русском языке более 17 000 слов и почти каждое слово имеет несколько значений. Русский язык – один из самых значимых и богатых языков в мире, он не только служит средством общения для миллионов людей, но и играет важную роль в различных сферах международного взаимодействия, науки, культуры и образования. В современном мире значение русского языка выходит далеко за пределы его географического распространения [3, с. 25].

Вклад русского языка в мировую науку и технику трудно переоценить, на этом языке были написаны выдающиеся труды учёных, открывших новые законы физики, химии, биологии, лингвистики. Достаточно вспомнить имена

Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева, Константина Циолковского, Игоря Курчатова, Сергея Королёва – их достижения навсегда вошли в историю человечества.

Русский язык – это язык космоса: первые слова, произнесённые человеком в открытом космосе, были сказаны по-русски, благодаря этому он стал частью всемирной научно-технической культуры. И сегодня на Международной космической станции астронавты обязаны знать русский язык – без него невозможно полное участие в полётах и работе экипажа.

В сфере образования русский язык остаётся языком преподавания в сотнях университетах по всему миру. Его изучают как иностранный студенты Европы, Азии, Америки, а российские вузы сотрудничают с десятками стран, предоставляя возможность иностранцам получать качественное образование на русском языке.

Кроме того, русский язык продолжает играть значительную роль в дипломатии и является одним из официальных языков таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЮНЕСКО, Международная космическая станция (МКС), что подчёркивает его статус как языка международного общения и сотрудничества.

Цифровая эпоха принесла новые формы существования языка, русский стал одним из ведущих языков интернета, социальных сетей, блогов и онлайн-журналистики. На русском создаются фильмы, музыкальные произведения, образовательные курсы и, поэтому, активно развивается в цифровой среде, обогащается новыми словами и выражениями, адаптируется к новым реалиям.

Интерес к русскому языку растёт и за рубежом – в странах Европы, Азии и Латинской Америки открываются центры русского языка, курсы, в связи с этим можно утверждать, что всё больше людей изучают русский язык не только ради карьеры, но и из интереса к культуре и литературе.

Несмотря на значимость русского языка, он сталкивается с рядом вызовов: во-первых, это конкуренция с английским языком, который сегодня является главным языком международного общения, во-вторых, наблюдается снижение уровня грамотности среди молодёжи, вызванное сокращением чтения и влиянием интернет-культуры.

Несмотря на вызовы, с которыми сталкивается русский язык в эпоху глобализации, он остаётся живым и развивающимся и продолжает служить инструментом творчества, науки, образования и межкультурного диалога. Создаются программы по поддержке русского языка за рубежом, ведётся научная работа по его изучению и развитию, проводятся олимпиады, фестивали

и международные конференции. Роль русского языка в современном мире поистине велика. Он является не только историческим наследием, но и живым, динамично развивающимся явлением, влияющим на науку, культуру, международные отношения и образование.

Значимые слова И.С. Тургенева «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками» остаются заветом для последующих поколений.

Литература

1. Абдураимова А.И. Роль русского языка в современном мире. – Technical science research in Uzbekistan. – 2023.
2. Виноградова В.Н. Стилистика русского языка. Жанрово-коммуникативный аспект стилистики текста. – М.: Наука, 1987. – 189 с.
3. Анищенко О.А. Генезис и функционирование молодежного социолекта в русском языке национального периода: монография. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 130 с.